

Guía interactiva para la selección de métodos de cuantificación y mapeo de servicios ecosistémicos

Guía interactiva para la selección de métodos de cuantificación y mapeo de servicios ecosistémicos

Laterra, P., & Nahuelhual, L. (2025). Guía interactiva para la identificación de métodos de cuantificación y mapeo de servicios ecosistémicos. 24 p.

Esta guía, es parte de [*La naturaleza como aliada: Manual de Servicios Ecosistémicos para planificadores*](#) y está orientada a facilitar una rápida identificación de metodología apropiada para la cuantificación y mapeo de servicios ecosistémicos, según los objetivos particulares y el perfil de los usuarios.

Para ello te proponemos responder una serie de preguntas dicotómicas (por SÍ o por NO), de acuerdo a tu afinidad relativa a cada encrucijada. De esa manera podrás avanzar a nuevas preguntas y a posibles recomendaciones. También podrás encontrar opciones para volver a la pregunta inmediatamente anterior o al inicio, haciendo click en la opción correspondiente.

[INICIAR](#)

Supported by:

Federal Ministry
for Economic Affairs
and Climate Action

Federal Foreign Office

IKI

INTERNATIONAL
CLIMATE
INITIATIVE

on the basis of a decision
by the German Bundestag

FB

FUNDACIÓN
BARILOCHE

1

¿Para qué intentas aplicar el enfoque de servicios ecosistémicos?

Para conservar la biodiversidad en mi sistema o área de interés, independientemente de la contribución de esa biodiversidad al bienestar de las personas. Mi interés central es la conservación biológica por el valor intrínseco de las especies, independientemente de su importancia para el bienestar humano:

Sí (ir a 13)

No, tengo otros objetivos (ir a 2)

 Volver

2

¿Para qué intentas aplicar el enfoque de servicios ecosistémicos?

Para contribuir al bienestar de las personas mediante la conservación y uso sustentable del capital natural en áreas de interés, o como apoyo a procesos de ordenamiento territorial y planificación del uso del suelo, por ejemplo.

[Sí \(ir a 3\)](#)

[No, tengo otros objetivos \(ir a 14\)](#)

[Volver](#)

3

Mi proyecto tiene como fin último mejorar el bienestar humano a través de la conservación y el uso sostenible del capital natural. En esta fase, mi enfoque central es evaluar la capacidad de los ecosistemas en mi área de estudio para producir bienes y servicios ecosistémicos o, en otros términos, evaluar los flujos de servicios ecosistémicos.

[Sí \(ir a 8\)](#)

[No \(ir a 4\)](#)

Más allá de la capacidad de producir beneficios potenciales, en esta etapa estoy interesado en evaluar:

- a) la captura de beneficios de los servicios ecosistémicos;
- b) el valor de los mismos y/o
- c) la vulnerabilidad socio-ecológica debido a la pérdida de esos servicios.

[Volver](#)

4

En esta instancia, me interesa centralmente evaluar la captura de bienes y servicios del capital natural de mi área de estudio por los beneficiarios actuales.

Sí (ir a 5)

No (ir a 6)

En esta etapa estoy interesado en evaluar y mapear:
 a) el valor de los servicios ecosistémicos, y/o
 b) la vulnerabilidad socio-ecológica debido a la pérdida de esos servicios.

 Volver

5

Para realizar una rápida cuantificación y mapeo de beneficios de servicios ecosistémicos estoy dispuesto a adoptar mapas obtenidos a partir de modelos globales.

Sí (ir a 17)

No (ir a 20)

Prefiero realizar una cuantificación y mapeo de beneficios “ad-hoc” para mi área de interés.

 Volver

6

En esta instancia, me interesa centralmente evaluar el valor de los beneficios obtenidos a partir de la captura de servicios ecosistémicos (valoración social o económica de los servicios ecosistémicos).

[Sí \(ir a 23\)](#)

[No \(ir a 7\)](#)

Mi objetivo central es evaluar la vulnerabilidad socio-ecológica debido a las pérdidas de servicios ecosistémicos.

[Volver](#)

7

En esta instancia me interesa centralmente evaluar la vulnerabilidad socio-ecológica frente a distintos escenarios de pérdida de servicios ecosistémicos.

Sí (ir a 22)

No (ir a 14)

Volver

8

Necesito una cuantificación o mapeo rápidos enfocados en el flujo o provisión de algunos servicios ecosistémicos seleccionados dentro de mi área de interés.

Sí (ir a 9)

No (ir a 10)

Prefiero realizar una cuantificación y mapeo “ad-hoc” para mi área de interés, enfocada en los flujos o producción de funciones o servicios ecosistémicos seleccionados dentro de mi sistema o área de interés.

 Volver

9

Para realizar una rápida cuantificación y mapeo del flujo de servicios ecosistémicos estoy dispuesto a adoptar mapas obtenidos a partir de datos o modelos globales.

Sí (ir a 16)

No (ir a 15)

Prefiero transferir datos estimados o modelados para coberturas y usos de la tierra similares a los de mi área de interés.

 Volver

10

Me interesa obtener estimaciones cuantitativas de procesos biofísicos (funciones ecosistémicas) en términos absolutos (por ejemplo, volúmen de agua limpia disponible por unidad de tiempo y espacio), lo que permite validar sus predicciones. Para ello estoy dispuesto aplicar modelos mecanicistas o empíricos de procesos ecosistémicos espacialmente explícitos, demandantes de conocimiento disciplinario, y con numerosos parámetros que requieren ser calibrados.

[Sí \(ir a 21\)](#)

[No \(ir a 11\)](#)

Prefiero obtener mapas de flujos de servicios ecosistémicos a partir de:
a) el modelado o álgebra de mapas en entornos SIG (sistemas de información geográfica), o
b) a partir de plataformas o aplicaciones para evaluaciones estandarizadas

[Volver](#)

11

Prefiero desarrollar mapas de flujos de servicios ecosistémicos “ad-hoc”, usando mi capacidad (o la de mi equipo) para el modelado espacialmente explícito, mediante SIG (álgebra de mapas).

[Sí \(ir a 18\)](#)

[No \(ir a 12\)](#)

Prefiero utilizar plataformas o aplicaciones para evaluaciones estandarizadas.

[Volver](#)

12

Prefiero utilizar plataformas o aplicaciones para evaluaciones estandarizadas capaces de correr online.

Sí (ir a 24)

No (ir a 19)

Prefiero utilizar herramientas instalables en mi computadora (offline) y que no requieren una conexión online.

 Volver

13

La conservación y manejo de la biodiversidad por su valor intrínseco, o por su valor de uso, no son objetivos necesariamente excluyentes. Esos objetivos pueden ser complementarios e incluso, reforzarse mutuamente en forma sinérgica para una misma área sujeta a conservación bajo ambos paradigmas. No obstante, debes considerar que la distribución espacial de las áreas prioritarias a conservar según el valor intrínseco de la biodiversidad, pueden ser muy diferentes a la distribución espacial de las áreas prioritarias según su provisión de beneficios para la sociedad. Por lo tanto, y dado tu interés central en la conservación de la biodiversidad por su valor intrínseco o valor de conservación, no se recomienda que utilices el enfoque de servicios ecosistémicos.

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

14

Antes de continuar con esta guía, parece necesario que reflexiones aún más sobre los objetivos que te motivan a explorar la aplicación del enfoque de servicios ecosistémicos en tu sistema o área de interés.

Haber llegado hasta aquí implica que tienes interés en el manejo sustentable de los ecosistemas o de algunos de sus componentes. Pero es posible que tu foco de interés no se encuentre dentro de la conservación de ecosistemas por el valor intrínseco de su biodiversidad, ni por el valor de los beneficios derivados de la misma, sino por el valor de algunas especies domesticadas, cultivadas o criadas en forma extensiva o semi-extensiva. En ese caso, te recomendamos que recurras al conocimiento y técnicas disponibles para el manejo sustentable de sistemas agrícolas y ganaderos (por ejemplo, “manuales de buenas prácticas”).

[Volver al paso 2](#)[Volver al paso 7](#)[Volver al inicio](#)

15

Métodos de transferencia de flujos ecológicos

· Jacobs, S., Burkhard, B., Van Daele, T., Staes, J., & Schneiders, A. (2015). The Matrix Reloaded: A review of expert knowledge use for mapping ecosystem services. *Ecological Modelling*, 295, 21–30.

<https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.10.019>

Métodos de transferencia de beneficios

· Boutwell, J. L., & Westra, J. V. (2013). Benefit transfer: A review of methodologies and challenges. *Resources*, 2(4), 517–527.

<https://doi.org/10.3390/resources2040517>

· Plummer, M. L. (2009). Assessing benefit transfer for the valuation of ecosystem services. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 7(1), 38–45. <https://doi.org/10.1890/080091>

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

16

Mapas de flujos de funciones y servicios ecosistémicos disponibles a escala global

· Chaplin–Kramer, R., Sharp, R. P., Mandle, L., Sim, S., Johnson, J., Butnar, I., ... & Daily, G. C. (2019). Supplementary material. Global modeling of nature's contributions to people. *Science*, 366(6462), 255–258.

<https://doi.org/10.1126/science.aaw3372>

· Morales, C., Artés, T., De Biurrun, E., Gregorio, A. D., Fritz, S., & Ceccherini, G. (2023). Earth Map: A novel tool for fast performance of advanced land monitoring and climate assessment. *Journal of Remote Sensing*, 3, 0003.

<https://doi.org/10.34133/remotesensing.0003>

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

17

Mapas de beneficios disponibles a escala global

· Chaplin-Kramer, R., Sharp, R. P., Mandle, L., Sim, S., Johnson, J., Butnar, I., ... & Daily, G. C. (2019). Supplementary material. Global modeling of nature's contributions to people. *Science*, 366(6462), 255–258.

<https://doi.org/10.1126/science.aaw3372>

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

18

Mapeo de indicadores e índices de servicios ecosistémicos mediante modelado espacialmente explícito usando modelado en SIG offline (ArcGIS – QGIS) u online (Google Earth Engine)

Nahuelhual, L., Laterra, P., & Barrena, J. (2016). *Indicadores de servicios ecosistémicos: Una revisión y análisis de su calidad* (47 pp.). Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26830.46403>

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

19

ARIES / INVEST / ECOSER flujos

· **ARIES:** (ARtificial Intelligence for Environment & Sustainability).

[enlace](#)

· **InVEST:** (Integrated Valuation of Ecosystem, Services and Tradeoffs). [enlace](#)

· **ECOSER:** Protocolo colaborativo de evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-ecológica para el ordenamiento territorial. [enlace](#)

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

20

ECOSER beneficios

· **ECOSER:** Protocolo colaborativo de evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-ecológica para el ordenamiento territorial. [enlace](#)

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

21

Modelos de procesos ecosistémicos. Ejemplos:

- **SWAT:** Soil & Water Assessment Tool. [enlace](#)
- **Waterworld:** [enlace](#)
- **VFSMOD:** Vegetative Filter Strip Modeling System.
[enlace](#)
- **MAIA:** Guidance for the Biophysical Modelling and Analysis of Ecosystem Services in an Ecosystem.
[enlace](#)

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

22

Evaluación y mapeo de vulnerabilidad socioecológica

ECOSER: Protocolo colaborativo de cuantificación y mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-ecológica para el ordenamiento territorial. Módulo de evaluación y mapeo de Vulnerabilidad socio-ecológica.

[enlace](#)

Algunas fuentes de información útiles para la definición de escenarios:

- WRI. Global Forest Watch. (2024). [enlace](#)
- European Comission. Global Surface Water Explore. [enlace](#)
- Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N., Belward, A.S., 2016. High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature 540, 418–422. [enlace](#)
- PNUMA-CCI. Freshwater Ecosystems Explorer. [enlace](#)

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

23

INVEST (Valor económico) – SOLVES (Valor social)

· **InVEST:** (Integrated Valuation of Ecosystem, Services and Tradeoffs). [enlace](#)

· **SOLVES:** INVEST (Valor económico) – SOLVES (Valor social). [enlace](#)

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)

Herramientas online (visualizadores y tecnología web)

Con cobertura global:

- Nature Map. [enlace](#)
- ARIES online. [enlace](#)
- Co\$ting Nature. [enlace](#)
- Waterworld. [enlace](#)

Con cobertura local:

- EnviroAtlas (EPA, USA). Sólo para America del Norte, pero ilustrativo de visualizadores ambientales integrales. [enlace](#)
- LIFE Viva Grass (Pastizales semi-aturales de países bálticos). [enlace](#)

[Volver a la página anterior](#)

[Volver al inicio](#)